

Versión preprint

ASENSIO JIMÉNEZ, Nicolás (en evaluación), «Hacia una base de datos *online* de la colección de citas y alusiones a romances de María Goyri y Ramón Menéndez Pidal», en Teresa Araújo, Nicolás Asensio y Ana Sirgado (eds.), *Romanceiro | Ensaíos. Vol. I. Interseções com o cânone*, Lisboa - Madrid, Instituto de Estudos de Literatura e Tradição - Fundación Ramón Menéndez Pidal - Instituto Universitario “Seminario Menéndez Pidal.

HACIA UNA BASE DE DATOS *ONLINE* DE LA COLECCIÓN DE CITAS Y ALUSIONES A ROMANCES DE MARÍA GOYRI Y RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL

Nicolás Asensio Jiménez

Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, Universidade Nova de Lisboa

nasensiojimenez@fcsh.unl.pt

1. INTRODUCCIÓN

En el Archivo del Romancero de la Fundación Ramón Menéndez Pidal de Madrid se encuentra una colección de alrededor de 1500 referencias a romances en la literatura española de los siglos XV, XVI y XVII¹. Fue reunida principalmente por María Goyri a lo largo de toda una vida dedicada a la investigación filológica, aunque contó con la colaboración de Ramón Menéndez Pidal y la colección fue aumentada tras su muerte por los investigadores adscritos a la Fundación. De todas las obras sobre el romancero de esta filóloga española, su colección de citas y alusiones es, sin duda, la más ambiciosa y de mayor alcance, aunque, curiosamente, nunca la consideró como un trabajo destinado a publicación ni mucho menos la juzgó acabada. El proyecto GOLDEN-Rom —acrónimo de *The Golden Age of the Romancero: Echoes of Traditional Ballads in Medieval and Early Modern Spanish Literature* ('La edad de oro del Romancero: ecos de baladas tradicionales en la literatura española medieval y moderna')—, se desarrolla en el Instituto de Estudos de Literatura e Tradição de la Universidade Nova de Lisboa y tiene como objetivo recuperar, editar y catalogar esta colección mediante una base de datos *online* para que pueda ser consultada por los investigadores interesados en el romancero y la literatura española de la Edad Media y el Siglo de Oro. En el presente artículo se dará a conocer este valioso inventario, ahondando en su historia y sus características materiales, y al mismo tiempo se presentarán los actuales trabajos de recuperación, incidiendo especialmente en la metodología.

2. LA ALUSIÓN A ROMANCES EN LOS SIGLOS XV, XVI Y XVII

Durante los siglos XV, XVI y XVII la literatura española se vio salpicada con extraordinaria frecuencia por citas y alusiones a romances. En prácticamente todos los géneros literarios, desde el teatro hasta el diálogo, la poesía burlesca o la narrativa breve, pasando por diccionarios y libros de gramática, estética y retórica, se intercalaban versos de romances o referencias a sus personajes e historias. Es una prueba más de la inmensa popularidad del romancero en aquella época, que circulaba en todos los estratos de la sociedad mediante la tradición oral y a través de los numerosos pliegos sueltos, cancioneros y romanceros que se imprimían. Los personajes e historias del romancero constituían un imaginario común para gran parte de la sociedad y no es extraño, por tanto, que los escritores

¹ Este artículo es resultado del proyecto *The Golden Age of the Romancero: Echoes of Traditional Ballads in Medieval and Early Modern Spanish Literature (GOLDEN-Rom)* financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea mediante el contrato Marie Skłodowska-Curie N.º 101029346. Quiero expresar mi deuda y mi profundo agradecimiento con Teresa Araújo por la cálida acogida del proyecto, su sabia y atenta supervisión y su generosa ayuda en todo momento. Agradezco también a la Fundación Ramón Menéndez Pidal el privilegio de haber podido trabajar con sus fondos.

del momento quisieran aprovecharse de este éxito para establecer un referente compartido con su público.

Quizá sea ilustrativo poner algunos ejemplos para poder entender mejor cómo funcionan estas referencias. El *Quijote* está lleno de alusiones al romancero; de hecho, Magdalena Altamirano (2020) recientemente ha publicado una monografía estudiándolas. En el capítulo 9 de la segunda parte, cuando don Quijote y Sancho están cerca del pueblo del Toboso para conocer a Dulcinea, vieron venir a «un labrador cantando aquel romance que dicen: "Mala la hubistes, franceses, / en esa de Roncesvalles"» (Cervantes, 1998: 698). Son los primeros versos de *El cautiverio de Guarinos* (IGR 0023), los cuales describen la legendaria emboscada que sufrieron las tropas de Carlomagno al atravesar los Pirineos en el siglo VIII. Don Quijote interpreta estos versos como un presagio de que algo malo va a suceder, un desastre comparable al de los franceses en Roncesvalles. Concretamente, dice: «Que me maten, Sancho [...], si nos ha de suceder cosa buena esta noche. ¿No oyes lo que viene cantando ese villano?» (Cervantes, 1998: 698). También hay otros ejemplos curiosos de referencias que parecen haber ocurrido en la vida real y quedaron registradas en las crónicas historiográficas. Cuenta Diego Fernández de Palencia en su *Historia del Perú* que Francisco de Carvajal estaba muy enfermo, a punto de morir en las tierras recién conquistadas del Nuevo Mundo y cuando recibió la visita del confesor, le pidió burlonamente que en vez de rezar le cantara los conocidos romances de Gaiferos y del Marqués de Mantua (Carvajal, 1571: fol. 101v).

El estudio de los ecos de romances es importante por varios motivos. En primer lugar, permiten comprobar hasta qué punto la literatura española de la tardía Edad Media y del Siglo de Oro fue influenciada por el romancero. En segundo lugar, podemos conocer cuáles fueron los romances y los versos más populares. En tercer lugar, estos ecos permiten descubrir variantes y versiones de romances diferentes a las conservadas por cancioneros manuscritos e impresos de los siglos XV, XVI y XVII, pues a menudo las citas y alusiones son los únicos testimonios de romances que se cantaron pero que nunca se registraron por escrito de forma completa —hay que tener en cuenta que en gran parte de los casos estamos hablando de una literatura oral, que solo queda por escrita cuando una persona, ya sea un editor, un impresor o un escritor, decide, por cualquier motivo, registrar el romance—. En cuarto lugar, podemos descubrir el origen de varios dichos y refranes, pues a menudo los versos romancísticos más populares, de tan repetidos, acabaron convirtiéndose en paremias —también parece haber ocurrido el camino inverso, siendo insertadas paremias dentro de romances, como el popular verso de *Durandarte envía su corazón a Belerma* (IGR 0042) «Ojos que nos vieron ir», fórmula ya documentada desde, el siglo XIV (Asensio Jiménez, 2023)—; de hecho, en el libro *Vocabulario de refranes y frases proverbiales* de Gonzalo de Correas de 1627, que es la mayor compilación de paremias de la época, se registran cientos de versos de romances.

3. EL PRECEDENTE: ESTUDOS SOBRE O ROMANCEIRO PENINSULAR

Estudos sobre o Romanceiro Peninsular. Romances velhos em Portugal puede considerarse el primer catálogo de referencias a romances en la literatura. En esta obra publicada entre 1907 y 1909 en la *Revista de Cultura Española*, Carolina Michaëlis de Vasconcelos recopiló, contextualizó y analizó alrededor de 300 citas y alusiones romancísticas en obras de escritores portugueses de los siglos XV, XVI y XVII.

El estudio se abre con una dedicatoria «aos futuros e definitivos apuradores do Romanceiro Geral Hispano-Português: Ramón Menéndez Pidal, María Goyri de Menéndez Pidal e José Leite de Vasconcellos» (Vasconcelos, 1907-1909: [iii]). No es una dedicatoria baladí, ya que este trabajo debe parte de su origen a Menéndez Pidal. El filólogo español

había leído la contribución sobre la historia de la literatura portuguesa de Carolina Michaëlis y Teófilo Braga en la enciclopedia *Grundriss der romanischen Philologie* de Gustav Gröeber de 1897, donde la investigadora afirmaba haber recopilado más de 60 referencias a romances en la literatura del Portugal medieval, renacentista y barroco. Seguidamente, animó a Michaëlis a recuperar y ampliar el trabajo, ofreciéndole la *Revista de Cultura Española* para su publicación.

En líneas generales, los *Estudos sobre o romanceiro peninsular* de Carolina Michaëlis supusieron un verdadero hito en el campo de investigación del romancero. No se puede decir que inauguró una línea de investigación, porque, como bien ha señalado Teresa Araújo (2005), previamente Almeida Garret, Ferdinand Wolf, Wilhelm Storck y, sobre todo, Theophilo Braga habían recopilado citas y alusiones de romances en la literatura. Sin embargo, sí podemos decir que la trabajó con la atención, profundidad y rigor que merece realizando el primer estudio monográfico sobre el tema y ayudando a consolidar esta línea de investigación que ha dado numerosos frutos.

A nivel teórico, la obra de Michaëlis ha sido revisada por Giuseppe Di Stefano (1982) y Teresa Araújo (2014), quienes discutieron algunas conclusiones y, sobre todo, ahondaron en la función de las alusiones a romances en la literatura portuguesa. En cuanto al corpus de referencias romancísticas identificadas por la filóloga alemana-portuguesa, este se ha visto ampliado y actualizado sustancialmente gracias al proyecto RELIT-Rom —acrónimo de *Revisões literárias: a aplicação criativa de romances velhos: sécs. XV-XVIII*—, dirigido por Teresa Araújo en el Instituto de Estudos de Literatura e Tradição de la Universidade Nova de Lisboa. Este proyecto ha diseñado una completa base de datos en la dirección <https://relit-rom.pt> que constituye una herramienta fundamental para los estudios sobre el romancero. A través de aproximadamente cuarenta campos de metadatos, se cataloga cada una de las referencias romancísticas de la literatura portuguesa identificadas por Michaëlis y estudiosos posteriores, permitiendo, a su vez, búsquedas relacionales. Supone, por tanto, la recuperación, ampliación y actualización de los *Estudos sobre o romanceiro peninsular. Romances velhos em Portugal* a la filología del siglo XXI más de cien años después de su publicación aprovechando las ventajas que ofrecen las humanidades digitales. Este proyecto no solo ha sido, como enseguida se detallará, la fuente de inspiración para la recuperación, edición y catalogación de la colección de citas y alusiones a romances de María Goyri y Ramón Menéndez Pidal, sino también el modelo a seguir en cuanto a la metodología.

4. EL CATÁLOGO DE MARÍA GOYRI Y RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL

Como Carolina Michaëlis de Vasconcelos, María Goyri también supo apreciar el valor de las citas y alusiones para el estudio del romancero. A lo largo de toda una vida dedicada a la investigación, con la colaboración de Ramón Menéndez Pidal, fue inventariando en el Archivo del Romancero cada referencia que encontraba en la literatura española a través de sus numerosas lecturas. Llegó a acumular miles de citas y alusiones romancísticas. En palabras de Jesús Antonio Cid (2017: 54):

Se cifran en muchos miles las notas que María Goyri acopió recogiendo toda cita, alusión o utilización del Romancero en crónicas, obras teatrales, novelas antiguas y modernas, poemas y hasta hojas de calendario que encontraba en sus lecturas, y que probaban que el Romancero seguía siendo una poesía de uso, y no sólo para eruditos.

La cifra exacta no está clara todavía. Esto se debe principalmente a dos motivos. El primero es porque aun quedan dos importantes secciones del Archivo del Romancero por catalogar y digitalizar: la sección dedicada a los «Romances de tema folklórico», donde caben romances sobre aventuras amorosas, amor fiel, malcasadas, esposas desdichadas, adúlteras, mujeres vengadoras, cautivos y presos, y la sección dedicada a los «Romances religiosos»,

principalmente con escenas del Nuevo Testamento y vidas y milagros de santos. En ambas secciones, a las que no se ha tenido acceso antes de realizar este artículo, puede haber presumiblemente más referencias romancísticas. El segundo motivo es que para poder realizar el presente proyecto en el plazo estipulado ha sido necesario acotar unos límites: concretamente se ha establecido un límite temporal en el año 1700 y un límite lingüístico en textos escritos en español. Sin embargo, María Goyri llegó a identificar cientos de citas y alusiones en los siglos XVIII, XIX y XX e incluso registró decenas de referencias en otras literaturas, principalmente la francesa, la inglesa y la latina. Así pues, el corpus manejado para este proyecto ha resultado ser de 1468 referencias romancísticas.

Curiosamente, como ya se ha adelantado, la colección de citas y alusiones a romances es uno de los pocos trabajos en los que se puede afirmar que fue obra de María Goyri con la colaboración de Ramón Menéndez Pidal y no al revés, como sucede con parte de los estudios romancísticos del filólogo español, que en numerosas ocasiones toman como punto de partida materiales reunidos por Goyri o bien contaron con su ayuda para su elaboración y corrección. Si hacemos un recuento de los documentos que conforman la colección teniendo en cuenta la letra, podemos observar que el 60% de las identificaciones corresponden a María Goyri, frente a un 19% de Menéndez Pidal, un 16% de personal posterior de la Fundación y un 4% de identificaciones que deben atribuirse en conjunto a ambos filólogos, puesto que proceden de documentos repetidos con la letra de ambos.

El inventario está compuesto por fichas de pequeño formato, de un cuarto de folio aproximadamente, escritas, por lo general, a mano. En la imagen inferior se puede observar un ejemplo. En primer lugar, se suele transcribir el fragmento literario que contiene la cita o alusión. En este caso, el parlamento de un personaje de una obra de teatro llamado Beltrán que pregunta: «¿No dice un romance antiguo / por mayo era por mayo, / cuando los grandes calores, / cuando los enamorados / a sus damas llevan flores?» En segundo lugar, suele aparecer la fuente, en este caso la comedia *Las paredes oyen* de Juan Ruiz de Alarcón, concretamente el folio 64v y la columna B de la edición de 1628. En tercer lugar, se añaden anotaciones propias, en este caso reconociendo que se trata de un «Fragmento del Romance del Prisionero».

Cita romancística inventariada por María Goyri.

Documento F000-004-0026 del Archivo del Romancero. FRMP.

No todas las fichas son así de claras. Hay algunas que son auténticos *collages*, en las que se registran varias citas o alusiones al mismo tiempo con mucho menos nivel de detenimiento y se suelen acompañar frecuentemente de observaciones de diversa índole sobre el romance, como anotaciones sobre sus testimonios antiguos o sus versiones en la tradición oral moderna. Más abajo se puede ver otro ejemplo. En este caso se trata de una ficha compuesta por cuatro papeletas, al parecer de diferentes blocs de notas —uno con rayas, otro con cuadrículas, otro de color blanco y otro más amarillento—, escritas conjuntamente por María Goyri y Ramón Menéndez Pidal. Este último es responsable de las del lado derecho y ella de las de la izquierda —con un estilo de letra, cabe señalar, más redonda que el ejemplo anterior, pues la cursiva, como era habitual en la época, la utilizaba sobre todo en cartas y documentos en limpio—, aunque él interfiere para hacer un apunte en el segundo párrafo de la papeleta inferior izquierda. La ficha registra varias citas de *El cautiverio de Guarinos* en el *Quijote*, el *Vocabulario de refranes* de Correas, los *Disparates* de Gabriel de Sarabia y en dos poemas de Quevedo, junto a observaciones sobre un pliego suelto y su tradición oral moderna. A diferencia del ejemplo anterior, por lo general no se transcribe el contexto literario completo, solo el verso, y, salvo una excepción, se da la referencia a la edición moderna que tenían a mano —por ejemplo, la Biblioteca de Autores Españoles— y no a la fuente original.

Mala la hubistes

Mala la hubistes, franceses
en esa de Roncesvalles

(canta un labriego en el Toboso
El Quijote II. parte. c. 9.

Unas líneas más abajo dice
Sancho: "pero qué hace á nuestro
propósito la casa de Roncesvalles?"

Un pl. s. diferente de la
de la D. M. Nac
es el de Sammling
Brag n.º XII p. 98

B. I. 7-55

Mala la hubistes franceses
la casa sic de Roncesvalles
Vocab.º Canseras p. 445a

en Rusia se canta!! Goyri a G. Pa
ri Hist. Poética p. 134. y M.
Pel. Antología XII. 276 nota 1.

por los judíos españoles.
el canto ruso es de 1789 - compuesto p. Karamsin
Nizop. Enopea p. 271

Mala la hubistes, franceses
la casa de Valles Ronces
donde los doce y los trece
no llegaron á catorce

La forma de Valles Ronces, romance
con su comento.

Atribuido á Luevedo
B. A. A. E. 769 p. 528b.

? Mala la hubistes fr.

M. de la fr.
La noche de los atagones
Romero & Varin de Girona
antona. Madrid 1664 p. 315
p. 219.

Mala la hubistes franceses
en la entrada de Vizcaya

El verso Mala la hubistes Franceses la
casa de Roncesvalles en la Disputa
de Saravia Pore Boniz p. 18

(canta Quij. II. cap IX Mala la hubistes
frances)

Examinando estas dos imágenes queda patente que el inventario de referencias a romances en la literatura española de María Goyri y Ramón Menéndez Pidal no parece haber sido concebido como una obra monográfica destinada a la publicación, sino como una herramienta de trabajo que formase parte del Archivo del Romancero. Este Archivo, que hoy recibe el nombre de «Menéndez Pidal - Goyri», reúne decenas de miles de documentos relacionados con el romancero. Fue la obra de investigación de mayor envergadura del matrimonio de filólogos, a la que dedicaron buena parte de su vida y cuya clasificación, ordenación y catalogación inicial se debe, de hecho, a María Goyri².

El Archivo está estructurado en grandes secciones en torno a los principales grupos de romances: romances épicos e históricos de referente hispánico, romances carolingios, romances ariostescos, artúricos y amadisiacos, romances bíblicos, romances clásicos, romances trovadorescos, romances caballerescos, romances de tema folklórico, romances religiosos, romancero vulgar... A su vez, estas secciones se dividen en colecciones temáticas; por ejemplo, dentro de la gran sección de romances épicos hispánicos, están los romances del Cid, infantes de Lara, Fernán González o Bernardo del Carpio. Finalmente, estas colecciones temáticas se estructuran mediante carpetas dedicadas a cada uno de los romances que las integran.

Los documentos de las diferentes carpetas suelen estar ordenados de la siguiente manera. En primer lugar, se presentan las versiones antiguas del romance, generalmente mediante fotocopias, reproducciones en negativo o recortes de facsímiles de los testimonios de manuscritos, pliegos sueltos, cancioneros y romanceros. En segundo lugar, aparecen las adaptaciones y contrafacturas, también mediante reproducciones de sus testimonios. En tercer lugar, se presentan las citas y alusiones mediante las fichas de pequeño formato escritas, en su mayoría, a mano que acabamos de examinar. En cuarto lugar, aparecen los textos de la tradición oral de los siglos XIX, XX y XXI, mediante los manuscritos originales de las encuestas, las transcripciones a máquina de las grabaciones realizadas por el Seminario Menéndez Pidal o fotocopias de libros y artículos donde se editan versiones modernas de romances.

Esta estructuración sugiere que María Goyri y Ramón Menéndez Pidal veían el estudio de la influencia del romancero en la literatura como parte de un trabajo de investigación mucho mayor, que analizaría la vida de cada romance desde sus orígenes y sus primitivos testimonios hasta su pervivencia en la tradición oral más reciente. Es una perspectiva totalizadora que queda patente en los grandes trabajos sobre la materia, como los dos volúmenes del *Romancero hispánico. Teoría e historia* (Menéndez Pidal, 1953), donde se realiza una síntesis de los orígenes y evolución de este género de la literatura tradicional a lo largo de casi siete siglos de historia; o, especialmente, los dos primeros volúmenes de la colección *Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas*, dedicados al Rey Rodrigo, Bernardo del Carpio, los Condes de Castilla y los Infantes de Lara (Menéndez Pidal, 1957 y 1963), donde se tenía como objetivo editar y estudiar cada una de las manifestaciones de un romance, desde sus más tempranos testimonios manuscritos e impresos hasta todas las versiones recopiladas en la tradición oral moderna de los siglos XIX y XX, pasando, por supuesto, por las reescrituras, glosas, parodias, citas y alusiones que se pueden encontrar en la literatura de los siglos XV, XVI y XVII.

En este sentido, la colección de miles de referencias a romances en la literatura española que llevó a cabo, principalmente, María Goyri parece ser una recopilación sistemática de datos sobre la que se sustentarían estudios y ediciones sobre el romancero. Así lo desvela en una carta a Rodríguez-Moñino el 10 de julio de 1949, en la que no solo relata

² Para la historia del Archivo del Romancero, remito a Catalán (2001). Para conocer las diferentes ordenaciones del Archivo a lo largo del tiempo, véase Gómez Sánchez Ferrer (2018: 124-127).

su forma de trabajar, sino que también expresa la concepción que tenía de su propia labor filológica:

Es verdad que yo he trabajado toda mi larga vida, pero mis trabajos han sido un mero acarreo de materiales desde las canteras al pie del suntuoso edificio de construcción. ¿Quién se acuerda ante el monasterio del Escorial de los picapedreros que tallaron los sillares? De mi obra personal he publicado muy poco. Siempre me parecen las fichas más interesantes que mi estudio. Y con ellas gozo. (Goyri, 10/07/1949)³

5. EL PROYECTO GOLDEN-ROM

A pesar de que el inventario que con tanto trabajo preparó María Goyri a lo largo de su vida no fuera concebido como una obra monográfica destinada a la publicación, lo cierto es que tiene todos los ingredientes para poder llevarse a cabo. Sus documentos, ciertamente, están dispersos en el Archivo del Romancero, pero se trata de una colección con unidad temática, lo suficientemente amplia y lo suficientemente avanzada como para considerarla una obra en sí misma. Su interés científico es indudable, pues constituye un conjunto de datos valiosísimo para las investigaciones sobre el desarrollo del romancero en la Edad Media y la temprana modernidad y la influencia que este género de la literatura tradicional ejerció en la cultura hispánica. Se podría afirmar que prácticamente resulta una necesidad recuperar, ampliar, actualizar y publicar esta obra.

Con esta idea en mente nace el proyecto GOLDEN-Rom. Como ya se ha dicho, se trata de un proyecto del Instituto de Estudos de Literatura e Tradição de la Universidade Nova de Lisboa, financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020 de contratos postdoctorales Marie Skłodowska-Curie. El investigador responsable es Nicolás Asensio Jiménez y cuenta con la supervisión científica de Teresa Araújo, coordinadora del proyecto RELIT-Rom. Como se puede apreciar por la semejanza de los acrónimos, GOLDEN-Rom toma como modelo el trabajo realizado por el proyecto RELIT-Rom con el inventario de referencias romancísticas en la literatura portuguesa de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, aplicando la misma metodología para la catalogación, edición y el estudio de la colección de citas y alusiones en la literatura española de María Goyri.

El objetivo general del proyecto es realizar un estudio del fenómeno de la alusión a romances en la literatura española de los siglos XV, XVI y XVII a través del inventario de María Goyri. Este objetivo se desglosa en tres objetivos específicos. El primero es catalogar y editar en una base de datos digital el inventario de referencias a romances de María Goyri. El segundo es realizar un estudio estadístico del fenómeno de la alusión a romances en la literatura española de la tardía Edad Media y la temprana modernidad. El tercer objetivo es realizar un estudio contrastivo sobre la alusión a romances en las literaturas española y portuguesa, para comprobar si existen diferencias entre ambas.

Para la labor principal del proyecto, que es la catalogación, edición y actualización del inventario de María Goyri se emplea la siguiente metodología. A partir de las fichas del Archivo del Romancero, se cataloga cada referencia romancística en la literatura de los siglos XV, XVI y XVII mediante una treintena de campos de información. Para ello se utiliza como herramienta base la aplicación Excel por su versatilidad en cuanto a la estructuración de la información en tablas relacionales y sus facilidades de uso en el día a día. Sin embargo, para la presentación del catálogo a la comunidad científica, se migra la información a una base de datos digital estructurada en torno a los mismos campos de metadatos, que en breve estará

³ Agradezco a Sara Catalán haberme dado a conocer esta carta.

disponible en línea. Los campos siguen muy de cerca los establecidos en la base de datos del proyecto RELIT-Rom para el corpus de referencias de Carolina Michaëlis, aunque algunos se han eliminado, otros se han reformulado y se han añadido unos pocos nuevos. Concretamente, los campos son los siguientes:

1. Código
2. Categoría
3. IGR + Título
4. Cita o alusión (edición diplomática)
5. Contexto (edición diplomática)
6. Cita o alusión (edición moderna)
7. Contexto (edición moderna)
8. Autor
9. Año de nacimiento
10. Año de fallecimiento
11. Siglo de actividad
12. ¿Identificado o atribuido?
13. Género literario
14. Título de la obra
15. Título del capítulo o poema
16. Íncipit del capítulo o poema
17. Fuente original
18. Fuente secundaria
19. Digitalización de la fuente original
20. ¿Se reelabora el verso?
21. ¿Tiene sentido paródico o anagógico?
22. Verso del romance de procedencia
23. Posición del verso en el romance de procedencia
24. Íncipit del romance de procedencia
25. Citas en la literatura portuguesa
26. Tradición oral moderna
27. Autoría de la identificación
28. Referencia de la identificación
29. Responsable de la ficha
30. Fecha de publicación
31. DOI
32. Imágenes

De este modo, respecto a los datos del romance, se registra la categoría a la que pertenece —épicos e históricos de referente hispánico, carolingios, ariostecos, artúricos, amadisiacos, bíblicos, clásicos, trovadorescos, caballerescos—, el título y el número del Índice General del Romancero, el íncipit o los íncipits de las versiones antiguas y se detalla si tiene pervivencia en la tradición oral, consignando los enlaces a las principales colecciones digitales de versiones modernas. Respecto a la cita o alusión, se realiza la transcripción diplomática del fragmento literario y la referencia desde el original, se proporciona el texto según las ediciones modernas, se señala si se reelabora el verso y si tiene un sentido paródico, se detalla el verso del romance de procedencia, su posición y si tiene citas también en la literatura portuguesa, proporcionando el enlace a la base de datos RELIT-Rom. Sobre la autoría de la obra literaria, se señala el nombre y apellidos del escritor, se consigna si la autoría está identificada o es una atribución y se detallan los años de nacimiento y defunción y el

siglo o los siglos en los que se desarrolló su actividad. Respecto a la obra, se consigna el género literario, el título general, el título y el incipit del capítulo, poema o acto —según sea prosa, poesía o teatro—, se incluyen todos los datos de la fuente original y la fuente secundaria y se proporcionan, siempre que sea posible, el enlace a la digitalización y las imágenes. Finalmente, como datos generales, se asigna un número identificador, se registra la autoría de la identificación —es decir, si fue María Goyri, Ramón Menéndez Pidal o personal de la Fundación—, se consigna la signatura del Archivo del Romancero, se especifica la persona responsable de la ficha y se atribuye un DOI.

Para la catalogación de cada uno de los registros se trabaja con las fuentes originales a través de la consulta digital o presencial en las bibliotecas y archivos que las custodian. Esto es especialmente relevante a la hora de realizar la transcripción diplomática del fragmento y de la alusión de romance, además de para consignar el título, el capítulo o poema y el incipit de la obra literaria bajo el mismo criterio filológico. La mayor parte de consultas pueden realizarse mediante los repositorios digitales de estas instituciones, como la *Biblioteca Digital Hispánica* (Biblioteca Nacional de España), *Gallica* (Biblioteca Nacional de Francia), *Digital Vatican Library*, Biblioteca Digital de la Österreichische Nationalbibliothek, *Real Biblioteca Digital*, *Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia*, *Colección Digital Complutense* (Universidad Complutense de Madrid), Repositorio Documental de la Universidad de Valladolid, Biblioteca de la Universidad de Oviedo, entre otros muchos ejemplos. En estos repositorios se encuentra gran parte de los documentos digitalizados y catalogados, los cuales, en muchos casos, además, tienen una licencia de acceso abierto que permite su distribución libre y gratuita. Esto resulta muy beneficioso para incorporar las imágenes a la base de datos, facilitando que el investigador que consulte el registro pueda contemplar al mismo tiempo tres niveles de lectura filológica: la reproducción digital, su transcripción diplomática y la edición crítica del fragmento literario. En los casos en los que los documentos no están accesibles en línea se solicita reproducción digital o se realiza la consulta directa en la sede de la institución.

Igualmente, para la actualización y ampliación de información es necesaria la consulta de fuentes secundarias. En concreto, para la edición moderna de los fragmentos literarios se recurre a los textos críticos almacenados en Cervantes Virtual, Google Books, Archive.org, Biblioteca Digital Artelope/EMOTHE, entre otros ejemplos; pero, cuando en estos repositorios no hay un documento satisfactorio, se opta por la consulta de ediciones de referencia en bibliotecas. Siempre se indican, como es natural, los datos completos de la fuente secundaria y, en el caso de que esté disponible en alguno de los portales anteriormente mencionados, se proporciona la dirección electrónica. Para la inclusión de información relativa a la tradición oral moderna, se acude a los corpus de versiones almacenados en el Archivo Digital del Romancero de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, Pan-Hispanic Ballad Project, y Romanceiro.pt, incluyendo los enlaces a estas páginas web.

La aplicación digital —que ahora mismo se encuentra en pruebas, pero se espera que en breve esté disponible públicamente— se ha diseñado mediante el sistema ASP.Net Core 6 C# con una base de datos SQLServer. Esta base de datos se estructura en torno a los 32 campos de metadatos ya definidos y se han programado dos motores de búsqueda: uno general por palabras clave y otro específico en cinco campos de título, autor, época, género literario. Tras la migración automatizada de la información desde el archivo Excel a la base de datos en línea, se está llevando a cabo en estos momentos una fase de revisión y corrección de errores. Asimismo, el sitio web se ha estructurado en cuatro secciones: 1) Programa, en el que se detallan los objetivos y la metodología del proyecto, 2) Catálogo, en el que se contienen los registros y las herramientas de búsqueda, 3) Equipo, en el que se ofrece información sobre las personas implicadas en el proyecto, y 4) Contacto, en el que hay un formulario para enviar mensajes a los miembros del proyecto.

A partir de la información registrada en esta base de datos, se han llevado cabo dos estudios críticos, que serán publicados próximamente en revistas de investigación filológica. El primero de ellos es un estudio general sobre el fenómeno de la alusión a romances en la literatura española de los siglos XV, XVI y XVII, teniendo en cuenta por primera vez un corpus de 1468 referencias. Mediante análisis estadístico, se han comprobado cuáles fueron los romances y los versos más populares, qué autores recurrieron más al romancero, en qué géneros literarios hay mayor presencia de romances, si se suelen reformular, si se utilizan como parodia o con propósitos serios, entre otros factores (Asensio Jiménez y Araújo, en prensa). El segundo estudio consiste en un análisis comparativo del fenómeno de la alusión a romances entre España y Portugal mediante un análisis de caso, contrastando las colecciones de Carolina Michaëlis y María Goyri, con el objetivo de constatar si existen diferencias entre ambas literaturas (Asensio Jiménez, en prensa).

En los próximos meses se planea que el catálogo esté disponible en internet para consulta libre y gratuita con una licencia «Creative Commons Atribución No-Comercial 4.0»⁴. La publicación de la colección de citas y alusiones a romances de María Goyri y Ramón Menéndez Pidal mediante una base de datos *online* puede llenar un vacío existente desde hace tiempo en el estudio de la literatura española. A diferencia de la literatura portuguesa, que cuenta con el catálogo de Michaëlis publicado desde hace más de cien años y con las importantes ampliaciones del proyecto RELIT-Rom, los investigadores no tenían acceso a un inventario sistemático de las citas y alusiones de romances en la literatura española de los siglos XV, XVI y XVII. Con el corpus de alrededor de 1500 referencias romancísticas disponible para consulta, se podrá ahondar con mayor profundidad en el fenómeno de la alusión a los romances en la Baja Edad Media y la temprana modernidad y en la influencia del romancero en la literatura hispánica. Los datos podrán servir de apoyo para un amplio abanico de estudios, desde temas específicos como el uso de romances por parte de un autor u obra determinada o los ecos de un romance concreto en la literatura de la Edad Media y el Siglo de Oro, hasta cuestiones más amplias como la edición de textos a través de testimonios indirectos, el análisis del origen y la evolución de diversos refranes que originalmente fueron romances o la relación entre el romancero y la música a través de los textos cantados en obras literarias. Quizá incluso los datos disponibles puedan resultar de utilidad para investigaciones más allá de la filología, como pueden ser la musicología, la historia, la antropología o el folclore.

Finalmente, cabe señalar que en este año de conmemoración del 150 aniversario de María Goyri, la publicación de su colección de citas y alusiones de romances puede ser una contribución al merecido homenaje que se le está tributando a esta investigadora desde la Fundación Ramón Menéndez Pidal e instituciones colaboradoras. Tanto la obra que llegó a publicar en vida, como su discreto trabajo de recopilación, clasificación y estudio de los materiales del Archivo del Romancero, supusieron un avance indiscutible para la filología española y muy especialmente para los estudios romancísticos. Sin embargo, tal y como confesó Jimena Menéndez Pidal en una entrevista que le hizo Carmen Vázquez-Vigo (1960: 61) en la revista *Blanco y Negro*, por rigor extremo, perfeccionismo y —quizá cabría añadir— modestia excesiva, María Goyri dejó sin acabar y sin publicar gran parte de sus trabajos. Una manera de contribuir a este merecido homenaje es, precisamente, recuperar proyectos que no pudo terminar, ampliarlos, actualizarlos y perfeccionarlos para, por fin, hacerlos públicos.

—¿Publicó muchos libros doña María a raíz de sus investigaciones?

—Menos de los que podía haber publicado. Tenía tal preocupación por lograr obras realmente acabadas que nunca las juzgaba a punto de darlas a la imprenta.

⁴ Para conocer los detalles de esta licencia, véase: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTAMIRANO, Magdalena (2020), *Cervantes y Avellaneda. La poesía interpolada: el romancero*, Madrid - Frankfurt, Iberoamericana - Vervuert.
- ARAÚJO, Teresa (2005), «Um esboço dos *Romances velhos em Portugal*», Rafael Alemany, Josep Lluís Martos y Josep Miquel Manzanaro (eds.), *Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval*, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 283-293.
- ARAÚJO, Teresa (2014), «A alusão a romances nas letras portuguesas dos séculos XV-XVII», *Arbor. Ciencia, pensamiento y cultura*, vol. 190, n.º 766, 1-11.
- ARAÚJO, Teresa (coord.) (2019-), *RELIT-Rom - Projeto Revisões literárias: a aplicação criativa de romances velhos (sécs. XV-XVII)*, disponible en <https://relitrom.pt/> [consultado en 24/10/2023].
- ASENSIO JIMÉNEZ, Nicolás (2023), «"Ojos que nos vieron ir": Los romances de Durandarte, Belerma y Montesinos en el Siglo de Oro», *Abenamar: Cuadernos de la Fundación Ramón Menéndez Pidal*, 6, 94-107.
- ASENSIO JIMÉNEZ, Nicolás (en prensa), «Ecos de romances en las literaturas española y portuguesa (siglos XVI-XVII): el caso de *El cautiverio de Guarinos*», *Boletín de la Real Academia Española*.
- ASENSIO JIMÉNEZ, Nicolás y ARAÚJO, Teresa (en prensa), «La alusión a romances en la literatura española (siglos XV-XVII)», *Revista de Filología Española*.
- ASENSIO JIMÉNEZ, Nicolás y ARAÚJO, Teresa (coords.) (*in fieri*), *GOLDEN-Rom - The Golden Age of the Romancero: Echoes of Traditional Ballads in Medieval and Early Modern Spanish Literature*.
- CATALÁN, Diego (2001), *El Archivo del Romancero: patrimonio de la humanidad historia documentada de un siglo de historia*, Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal - Seminario Menéndez Pidal.
- CERVANTES, Miguel de (1998), *Don Quijote de La Mancha*, edición del Instituto Cervantes, dirigida por Francisco Rico, con la colaboración de Joaquín Forradellas, estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter, 2 vols., Barcelona, Instituto Cervantes - Crítica.
- CID, Jesús Antonio (2017), «Evocación y perfil de María Goyri», *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, 105, 45-58.
- DI STEFANO, Giuseppe (1982), «Il romancero viejo in Portugallo nei secoli XV-XVII (Rileggendo C. Michaëlis de Vasconcelos)», *Quaderni Portughesi*, 11-12, 27-37.
- FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Diego (1571), *Primera y segunda parte de la Historia del Perú, que se mandó escrevir a Diego Fernández, vezino de la ciudad de Palencia. Contiene la primera lo sucedido en la Nueva España y en el Perú sobre la execación de las nuevas leyes y el allanamiento y castigo que hizo el Presidente Gasca de Gonçalo Piçarro y sus secuaces. La segunda contiene la tirannía y alçamiento de los Contreras y don Sebastián de Castilla y de Francisco Hernández Girón con otros muchos acaescimientos y successos*, Sevilla, Hernando Díaz.
- GÓMEZ SÁNCHEZ-FERRER, Guillermo (2017-2018), «Nueva descripción del Archivo Romancístico Menéndez Pidal - Goyri: A propósito de la catalogación del romancero

- épico de referente carolingio, ariostesco, artúrico y amadisiaco», *Abenamar: Cuadernos de la Fundación Ramón Menéndez Pidal*, 2, 93-131.
- GOYRI, María (10/07/1949), *Carta a Antonio Rodríguez-Moñino*. Epistolario de la Fundación Ramón Menéndez Pidal.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1953), *Romancero hispánico (hispano-portugués, americano y sefardí). Teoría e historia*, Madrid, Espasa-Calpe.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1957), *Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas: Romanceros del rey Rodrigo y de Bernardo del Carpio*, edición a cargo de Rafael Lapesa, Diego Catalán, Álvaro Galmés y José Caso, Madrid, Gredos.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1963), *Romancero Tradicional de las Lenguas Hispánicas: Romanceros de los condes de Castilla y de los Infantes de Lara*, edición a cargo de Diego Catalán con la colaboración de Álvaro Galmés, José Caso y María Josefa Canellada, Madrid, Gredos.
- MICHAËLIS, Carolina (1907-1909), *Estudos sobre o romanceiro peninsular. Romances velhos em Portugal*, Madrid, Revista «Cultura Española».
- MICHAËLIS, Carolina y BRAGA, Theophilo (1897), «Geschichte der portugiesischen litteratur», Gustav Gröber (ed.), *Grundriss der Romanischen Philologie*, Strassburg, Karl J. Trübner, 129-382.
- VÁZQUEZ-VIGO, Carmen (09/01/1960), «Mujeres importantes. Doña María Goyri de Menéndez-Pidal», *Blanco y Negro*, 90-93.